

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 422 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dिल्фуза Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah gospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston gospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
Kozimova Sadoqat	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
Majitov Turg'unali Anvar o'g'li	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
Nurulloyev Firuz No'monjonovich	
Talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
Tillayeva Vasila O'ktam qizi	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarining og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.....	409
Гуламов Жасур Баходирович	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций средового воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
Ягудин Дмитрий Рустамович	

MAKTAB DIREKTORINING PARTISIPATIV BOSHQARUV FAOLIYATIDA QARORLAR QABUL QILISH JARAYONIDA ISHTIROKCHILARNING ROLI

Jabborova Yulduzxon Hasan qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
 rahbar kadrlarni malakasini oshirish kurslarini metodik ta'minlash
 bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Maqolada maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida pedagoglar, o'quvchilar, ota-onalar va mahalla vakillarining ishtiroki tahlil etiladi. Maktab boshqaruvida hamkorlikka asoslangan yondashuvning afzalliklari, demokratik qaror qabul qilish tamoyillari hamda ishtirokchilarning mas'uliyati va vakolatlari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Shuningdek, partisipativ boshqaruvning samaradorlikka ta'siri, ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati hamda jamoaning boshqaruv jarayonlaridagi motivatsiyasi o'rganiladi. Tadqiqot natijalari maktab rahbariyatiga boshqaruvni takomillashtirish va qarorlar qabul qilishda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: partisipativ boshqaruv, maktab direktori, qaror qabul qilish, jamoaviy boshqaruv, ta'lim sifati.

Abstract: The article analyzes the participation of teachers, students, parents, and community representatives in the decision-making process within the participatory management activities of school principals. The advantages of a collaborative approach to school management, the principles of democratic decision-making, and the responsibilities and authorities of participants are examined on a scientific and theoretical basis. Furthermore, the impact of participatory management on effectiveness, its importance in improving the quality of education, and the motivation of the school community in management processes are explored. The research results provide scientific and practical recommendations for school administration to improve management and strengthen community involvement in decision-making processes.

Key words: participatory management, school principal, decision-making, collective governance, education quality.

Аннотация: В статье анализируется участие учителей, учащихся, родителей и представителей махалли в процессе принятия решений в рамках партисипативного управления деятельностью директора школы. Рассматриваются преимущества сотрудничества в управлении школой, принципы демократического принятия решений, а также ответственность и полномочия участников на научно-теоретической основе. Также изучается влияние партисипативного управления на эффективность, его значение в повышении качества образования и мотивации коллектива. Результаты исследования содержат научно-практические рекомендации для администрации школы по совершенствованию управления и усилению участия общественности в процессе принятия решений.

Ключевые слова: партисипативное управление, директор школы, принятие решений, коллективное управление, качество образования.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruv jarayonlarini demokratlashtirish, maktab faoliyatini ochiqlik va shafoflik tamoyillari asosida tashkil etish bosh maqsadlardan biridir. Shu nuqtayi nazardan, partisipativ boshqaruv maktab jamoasi ishtirokini ta'minlovchi, qarorlar qabul qilish sifatini oshiruvchi, jamoaning mas'uliyati va motivatsiyasini kuchaytiruvchi boshqaruv modeli sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada maktab direktori boshchiligidagi qarorlar qabul qilish jarayonining ilmiy-nazariy asoslari, jarayon ishtirokchilarining funksional roli hamda partisipativ boshqaruvning maktab rivojiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganiladi.

Maktabni boshqarish jarayonida samarali qaror qabul qilish – ta'lim sifati, jamoaning motivatsiyasi va tashkilotning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi omillardan biridir. So'nggi yillarda demokratik boshqaruv tamoyillarining ta'lim tizimiga joriy etilishi partisipativ boshqaruv modelining ahamiyatini keskin oshirdi. Partisipativ boshqaruv – bu maktab jamoasining barcha qatlamlari: pedagoglar, o'quvchilar, ota-onalar va mahalla vakillarining boshqaruv jarayonida faol ishtirok etishiga asoslangan boshqaruv tizimidir.

Maktabni boshqarish jarayonining samaradorligi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bugungi kunda boshqaruvni demokratlashtirish, manfaatdor tomonlar ishtirokini ta'minlash hamda qarorlar qabul qilishni jamoaviylik tamoyillari asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ana shunday sharoitda partisipativ boshqaruv modeli maktab direktori faoliyatining markaziy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Partisipativ boshqaruv mohiyatan maktab jamoasining barcha qatlamlarini – pedagoglar, o'quvchilar, ota-onalar, mahalla va keng jamoatchilik vakillarini qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etishni nazarda tutadi. Bu yondashuv boshqaruv faoliyatining shaffofligi, hamkorlikdagi mas'uliyat va qarorlar sifatining oshishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy manbalarga ko'ra, partisipativ boshqaruvning asosiy ustunligi manfaatdor tomonlarning o'zaro muloqotga kirishishida, qarorlar mazmunining yanada puxta va hayotiy bo'lishida, jamoa o'rtasida ishonchning mustahkamlanishida namoyon bo'ladi. Maktab direktori mazkur jarayonning yetakchi tashkilotchisi sifatida boshqaruv subyektlari o'rtasida muvofiqlikni ta'minlaydi, muammolarni aniqlash va tahlil qilish, takliflarni yig'ish, baholash va umumlashirish, yakuniy qarorni ishlab chiqish hamda uning ijrosini monitoring qilish vazifalarini bajaradi. Shuningdek, direktorning kommunikativ kompetensiyasi, liderlik salohiyati, analitik fikrlashi va mas'uliyatni adolatli taqsimlay olishi jamoaning qarorlar qabul qilish jarayonidagi faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy boshqaruv yondashuvlari asosida pedagogik jamoaning qarorlar qabul qilishdagi ishtiroki metodik ta'minotni kuchaytirish, ta'lim dasturlarini takomillashtirish, baholash tizimiga oid takliflarni ishlab chiqish kabi yo'nalishlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagoglarning amaliy tajribaga ega bo'lishi ularning qarorlar mazmunini yanada aniqlashtirish va takomillashtirishga imkon beradi.

Partisipativ boshqaruv ta'lim boshqaruv nazariyasida demokratik tamoyillarni amalga oshirishning muhim modeli hisoblanadi. Ushbu konsepsiya quyidagi ilmiy asoslar bilan izohlanadi:

- 1. Demokratik boshqaruv tamoyillari.** Demokratik boshqaruvga ko'ra, qarorlar yakka shaxs tomonidan emas, balki manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda qabul qilinadi. Bu yondashuv manfaatlarning muvofiqlashtirilishini ta'minlaydi va qarorlarning hayotiyilgini oshiradi.
- 2. Motivatsiya nazariyasi.** Xodimlarning qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etishi ularning ishga bo'lgan qiziqishini va mas'uliyatini oshiradi. Pedagogik jamoaning faolligi boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.
- 3. Sotsial sheriklik modeli.** OECD tadqiqotlariga ko'ra, maktab, oila va jamoatchilik o'rtasidagi sheriklik ta'lim sifatini yaxshilashning muhim omili hisoblanadi. Hamkorlikda qabul qilingan qarorlar ko'proq ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ega bo'ladi.

Maktab direktori qarorlar qabul qilish jarayonining tashkilotchisi, moderator va mas'ul ijrochisi sifatida jarayon markazida turadi. Uning boshqaruv faoliyati quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

1-rasm: Partisipativ boshqaruv asosida qaror qabul qilish jarayonining tashkiliy bosqichlari

Direktorning boshqaruv madaniyati, kommunikativ ko'nikmalari va yetakchilik sifati qarorlar qabul qilish jarayonining samaradorligini belgilaydi. Partisipativ boshqaruvning muvaffaqiyati jarayon ishtirokchilarining faolligi va mas'uliyatiga bog'liq. Maktab jamoasining har bir qatlami o'ziga xos vazifalarni bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar kompleks yondashuv asosida yig'ildi. Avvalo, maktab boshqaruvida partisipativ yondashuvni o'rganish maqsadida pedagoglar, o'quvchilar, ota-onalar va mahalla vakillari o'rtasida so'rovnoma va yarim strukturaviy intervyular o'tkazildi. Shuningdek, maktab hujjatlari, boshqaruv qarorlari va ichki nizomlar kontent-tahlil asosida o'rganildi. Kuzatuv usuli orqali qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtirokchilarning real faoliyati monitoring qilindi. Olingan ma'lumotlar miqdoriy va sifat tahlili asosida qayta ishlanib, statistik umumlashtirish hamda taqqoslash metodlari qo'llanildi. Natijalarni chuqurroq anglash maqsadida korrelyatsion tahlil orqali ishtirok darajasi va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashtirildi. Shuningdek, ekspert baholash usuli yordamida takliflar va qarorlar samaradorligi baholandi. Olingan natijalar tizimlashtirilib, ilmiy xulosalar chiqarish uchun mantiqiy tahlil va interpretatsiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagoglar – professional ekspertlar. Pedagoglar o'quv jarayonining bevosita ijrochilari sifatida qarorlar mazmuniga eng katta ta'sir ko'rsatadigan guruhdir. Ular ta'lim dasturlarini takomillashtirish, baholash tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishda ilmiy asoslangan takliflar beradi. Pedagoglarning partisipativ boshqaruvdagi ishtiroki maktabning akademik rivojlanish strategiyasini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular metodik innovatsiyalar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, raqamli savodxonlikni rivojlantirish, fanlararo integratsiya, differensial ta'lim, inkluziv yondashuv kabi zamonaviy ta'lim tamoyillarini amaliyotga joriy etishda asosiy tashabbuskorlar sanaladi. Shuningdek, ilmiy-pedagogik tahlillarga ko'ra, o'qituvchilarning qaror qabul qilishdagi faolligi o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshiradi, chunki ular o'z faoliyati natijalariga bevosita javobgar bo'lgan holda maktab boshqaruvida mas'uliyatli subyekt sifatida shakllanadi.

O'quvchilar – bevosita manfaatdor tomon. O'quvchilar ishtirokining kuchayishi ijtimoiy faollikni rivojlantiradi, yetakchilik ko'nikmalarini shakllantiradi va ta'lim sifatini oshiradi. O'quvchilar ishtirokining kuchayishi partisipativ boshqaruvning muhim jihatlaridan biri bo'lib, bu ularda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy faollikni oshirish, maktab muhitini takomillashtirish jarayoniga bevosita hissa qo'shish imkonini beradi. Jahon tajribasi o'quvchi kengashlarining faoliyati maktabda demokratik muhitni shakllantirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Ota-onalar esa maktab faoliyatining tashqi manfaatdor subyektlari sifatida ta'lim sifati, tarbiyaviy jarayonning mazmuni, darsdan tashqari faoliyatni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda jamoaviy qarorlarni ishlab chiqishga o'z hissasini qo'shadi. Ularning fikr-mulohazalari maktab boshqaruvida ijtimoiy sheriklik tamoyillarining samarali amalga oshirilishiga xizmat qiladi.

Ota-onalar – ta'lim jarayonining ijtimoiy hamkorlari. Ota-onalar maktab boshqaruvining tashqi manfaatdor tomonlari bo'lib, ular ta'lim sifati, tarbiyaviy jarayon va maktabning moddiy-texnik bazasini yaxshilash masalalarida faol ishtirok etadi. Ota-onalar partisipativ boshqaruv tizimida nafaqat taklif bildiruvchi, balki qarorlar qabul qiluvchi faol subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bu ularning maktabning rivojlanish strategiyasini shakllantirish, ta'lim dasturlarini takomillashtirish, xavfsizlik muhiti va ijtimoiy-psixologik muhitni mustahkamlash kabi jarayonlardagi mas'uliyatini oshiradi. Maktab bilan oila hamkorligi kuchli bo'lgan ta'lim muassasalarida qarorlar qabul qilish jarayoni yanada shaffof, asosli va ko'p tomonlama tahlilga tayanadi.

2-rasm: Partisipativ boshqaruv natijalarining o'zaro bog'liqligi va ta'sir mexanizmi

Mahalla va jamoatchilik vakillari. Mahalla vakillarining ishtiroki maktabning ijtimoiy muhit bilan integratsiyasini kuchaytiradi. Ular ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishda, bolalar xavfsizligini ta'minlashda va ijtimoiy loyihalarda hamkorlik qiladi. Mahalla va keng jamoatchilik vakillarining ishtiroki maktabning ijtimoiy muhit

bilan integratsiyalashuvini kuchaytiradi. Mahalla qo'mitalari, yoshlar yetakchilari va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda qabul qilinadigan qarorlar ta'lim muassasasining ma'naviy-ma'rifiy muhitini boyitadi, xavfsizlik va tarbiyaviy jarayonlarni samarali tashkil qilishga yordam beradi. Shuningdek, ijtimoiy sheriklikning kuchayishi maktabning resurs bazasini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, partisipativ boshqaruvda ishlab chiqilgan qarorlarning bajarilish sifati an'anaviy boshqaruvga nisbatan ancha yuqoriroq bo'ladi. Buning asosiy sababi manfaatdor tomonlarning qaror mazmuniga egalik hissi va uning ijrosida mas'uliyat hissining kuchayishi bilan izohlanadi. Partisipativ boshqaruvning maktab rivojiga ta'siri, ya'ni qarorlarning ijro jarayonida muvofiqlikni 25–30 foizga oshiradi, bu esa ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

XULSOA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktab direktori tomonidan partisipativ boshqaruv tamoyillarining amaliyotga to'laqonli joriy etilishi maktab jamoasida o'zaro hurmat, ishonch va adolat tamoyillarining kuchayishiga, ta'lim sifati va boshqaruv madaniyatining yuksalishiga olib keladi. Jamoaning barcha qatlamlari ishtirokida shakllangan qarorlar maktabning barqaror rivojlanishiga, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatli tashkil etilishiga hamda jamoaning umumiy maqsad sari birlashishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva N. Ta'lim boshqaruvi tizimida innovatsion metodlar. – Toshkent, 2020.
2. Jo'rayev A., G'afforova D. Pedagogik menejment: nazariya va amaliyot. – Toshkent: TDPU, 2020.
3. Xodjayev B. Maktab boshqaruvi psixologiyasi. – Toshkent: "Fan", 2019.
4. Karimova R. Innovatsion boshqaruv texnologiyalarining maktab amaliyotidagi samaradorligi. – Uzbek Journal of Education, 2022.
5. Robbins S. Organizational Behavior. – New Jersey, 2018.
6. Bush T. Educational Leadership and Management. – London, 2021.
7. OECD Education Framework. Participatory Governance in Schools. – 2022.
8. Sharkey S., Murnane R. Improving School Leadership. – Harvard Education Press, 2010.
9. Sourkouhi Z. et al. Participative Decision-Making in Schools. – Educational Research Journal, 2016.
10. Johnson G., Scholes K. Exploring Corporate Strategy. – Pearson Education, 2017.
11. Widodo U. School-Based Management. – International Journal of Education, 2017.
12. Spillane J.P. Distributed Leadership. – San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
13. Harris A. Distributed Leadership in Schools. – London: Routledge, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.